

YOSH QORAMOLLAR IMMUN SISTEMASIGA TO‘QIMA BIOSTIMULATORINING TA’SIR MEXANIZMI

Jumaqulova Go‘zal Sayfiddin qizi

O‘zMU tayanch doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905667>

Annotatsiya. Aholini sifatli chorvachilik mahsulotlari bilan ta‘minlash uchun biostimulyatorlarning ta‘sir mexanizmini o‘rganish sohasidagi tadqiqotlar hozirgi vaqtda juda dolzarbdir. To‘qima biopreparatlarini qo‘llashda hayvonlarning qonida B-limfotsitlarning sezilarli darajada oshishi, hayvonlarning eksperimental guruhlarida immun tizimining gumoral hujayralarining faollashishi va ko‘payishini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: T-limsotsit, B- limfotsit, eksperimental guruhlar, ta‘sir mexanizmi, biostimulyatorlar, ishonchli farqlar, hayvonlar.

Аннотация. Изучение механизма действия биостимуляторов в настоящее время весьма актуально для обеспечения населения качественной продукцией животноводства. Применение тканевых биопрепаратов показало достоверное увеличение В-лимфоцитов в крови животных, а также активацию и пролиферацию гуморальных клеток иммунной системы в опытных группах животных.

Ключевые слова: Т-лимфоцит, В-лимфоцит, опытные группы, механизм действия, биостимуляторы, достоверные различия, животные.

Abstract. In order to provide the population with high-quality livestock products, research in the field of studying the mechanism of action of biostimulants is currently very relevant. A significant increase in B-lymphocytes in the blood of animals during the use of tissue biopreparations showed the activation and proliferation of humoral cells of the immune system in experimental groups of animals.

Key words: T-lymphocyte, V-lymphocyte, experimental group, mechanism of action, biostimulative, reliable difference, animal.

O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dastur chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini jadal rivojlantirish, respublika aholisini oziq ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta‘minlash va ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilashga qaratilgan. Sanoat va sut chorvachiligida sog‘lom hayvonlar olish va ko‘paytirish muammosi yildan-yilga keskinlashib bormoqda [2,3].

Chorvachilik qishloq xo‘jaligining strategik muhim tarmoqlaridan biridir. Sigirlardan sut va sut mahsulotlari ishlab chiqariladi, masalan, sariyog‘- energiya manbayi va yog‘da eriydigan vitaminlar; kefir - foydali laktobakteriyalar manbayi va oson hazm bo‘ladigan sut oqsili; pishloq - oqsil, kalsiy va boshqalar manbayi hisoblanadi [1]. Sut va sut mahsulotlari inson ratsionida muhim oziq moddalar manbayi hisoblanadi, chunki ular tarkibida bir qator zarur moddalar va boshqa biologik faol komponentlar mavjud. Aholining sut mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirish va importga qaram bo‘lmaslik uchun sigirlarning sut mahsuldorligini oshirish zarur. Bu masalada asosiy rol ovqatlanishga beriladi [7]. Hozirgi kunda hayvon tanasining barcha ozuqaviy elementlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishga imkon beradigan barqaror ozuqa ta‘minoti bo‘lishi kerak. Biroq, zamonaviy ekologik beqarorlik sharoitida miqdoriy va sifatli oziqlantirishning buzilishi, yirik chorva mollarining kichik maydonlarda to‘planishi, harakatning yetishmasligi, mikroiklim ko‘rsatkichlarining nomuvofiqligi hayvonlarning immuniteti va

reproduktiv qobiliyatiga ta'sir qilishi mumkin [5]. Organizmga turli omillar ta'sir qilganda hayvonlarning ko'payish funksiyasi buziladi, unumdorligi pasayadi, embrionlar nobud bo'ladi, tug'ilgan yosh hayvonlarning yashovchanligi susayadi va turli kasalliklarga duchor bo'ladi [4].

Tadqiqotning maqsadi: to'qimalar biostimulyatorining yosh qoramollarning immun tizimiga ta'sirini o'rganishdir.

Tadqiqotning vazifalari: Qo'llaniladigan to'qimalar biostimulyatorining dozalariga qarab buzoqlar qonida T- va B-limfotsitlar subpopulyatsiyalarining nisbiy va mutlaq sonini aniqlash. Hayvonlarni tanlashda yoshi (1 oy) va tirik vazni (51,0 kg) hisobga olingan. Tajriba davomida nazorat va eksperimental guruhlardagi hayvonlar standartlashtirilgan ozuqa moddalarida muvozanatlangan bir xil parhezni oldilar. Patentlangan texnologiyadan foydalangan holda, hayvonlarni so'yishdan olingan qo'shimcha mahsulotlar va chiqindilardan to'qimalar biostimulyatorining pilot partiyasi ishlab chiqarildi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yosh qoramollarga qo'llaniladigan to'qimalar biostimulyatori hayvonlarning immunitet tizimining gumoral hujayralarining faollashishi va ko'payishiga yordam beradi, ayniqsa bosh boshiga 3 ml optimal doza ekanligi aniqlandi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, mualliflar birinchi marta biostimulyator T- va B-hujayra immun tizimiga ogohlantiruvchi ta'sir ko'rsatishini aniqladi.

Yangi to'qimalar biostimulyatorining yosh hayvonlar qonidagi T- va B-limfotsitlarning nisbiy tarkibiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Taqdim etilgan ma'lumotlar tahlilidan shunday xulosa kelib chiqadiki, preparatni qo'llashdan oldin g'unajinlar qonida T- va B-limfotsitlarning o'rganilgan subpopulyatsiyalari tarkibida sezilarli farqlar aniqlanmagan. I, II va III eksperimental guruhlarining yosh hayvonlariga to'qimalar biostimulyatorini kiritilgandan so'ng, umumiy te -ROK limfotsitlari sonining 1,5 baravar ko'payishi qayd etildi; Nazoratga nisbatan 2,5 ($p \leq 0,05$) va 4,1% ($p \leq 0,05$). Tajriba boshlanishi bilan solishtirganda II va III guruh g'unajinlari qonida TE-ROK miqdori tajriba guruhlarida mos ravishda 3,1 va 1,3% ga oshdi. Nazorat va eksperimental I guruhdagi hayvonlarda ko'rib chiqilayotgan ko'rsatkich mos ravishda 1,1 va 4,3% ga kamaygan. Jami limfotsitlar immunologik xotira hujayralari bo'lib, begona moddalarning tanaga kirib borishini "nazorat qiladi". II eksperimental guruhning o'rnini bosuvchi yosh hayvonlarning qonida "faollashtirilgan limfotsitlar" ning bF-ROK subpopulyatsiyasining proliferativ faolligi nazoratga qaraganda 1,5% ga ($p \leq 0,05$) faolroq edi. I va III eksperimental guruhlarining analoglari ham ushbu ko'rsatkich bo'yicha nazoratdan 0,6 ($p \leq 0,05$) va 1,0% ga oshib ketdi. Nazorat, II va III eksperimental guruhlardagi hayvonlar qonidagi β -ROK miqdorini tajriba boshida solishtirganda, T-limfotsitlarning ko'rib chiqilgan subpopulyatsiyasida 0,1-0,9% ga oshganligi aniqlandi. I guruh, qondagi β -ROK soni 1,1% ga kamaydi. Boshlang'ich qiymatlar bilan taqqoslaganda, nazorat, II va III eksperimental guruhlarining g'unajinlari qonida pE-ROK subpopulyatsiyasi soni mos ravishda 0,2: 0,8 va 2,1% ga oshdi. Birinchi eksperimental guruhda bu ko'rsatkich 1,9% ga kamaydi I, II va III eksperimental guruhlardagi g'unajinlarning qonida E-ROKda "qotil-bostiruvchilar" soni 1,6 ga kam ($p \leq 0,05$); Nazoratga nisbatan 2,6 ($p \leq 0,05$) va 2,4% ($p \leq 0,05$). Tajriba boshlanishi bilan solishtirganda nazorat guruhidagi yosh hayvonlar qonida "qotil-bostiruvchilar"ning profilaktik faolligi 0,7% ga oshdi, tajriba guruhidagi g'unajinlar qonida esa bu ko'rsatkich 3,0-ga kamaydi. 4,5%. Aniqlangan fakt infeksiyalarni yoki boshqa xorijiy agentlarni yo'q qilish bilan bog'liq bo'lgan nazorat guruhidagi g'unajinlar tanasida immunitetning intensivligini ko'rsatadi.

III eksperimental guruhdagi yosh hayvonlarning qonida B-limfotsitlar darajasi EM-ROK eng yuqori bo'ldi va nazoratdagi bir xil ko'rsatkichdan 2,3% ga oshdi ($p \leq 0,05$), mos ravishda I va II eksperimental guruh g'unajinlarida - tomonidan. 1,5 ($p \leq 0,05$) va 1,7% ($p \leq 0,05$). Tajriba boshlanishi bilan solishtirganda, tajriba guruhlarida g'unajinlari qonida EM-ROK miqdori 1,2-2,2% ga oshdi ($p \leq 0,05$), nazoratda xuddi shu ko'rsatkich 0,2% ga kamaydi.

Xulosa. Yosh qoramollarga turli dozalarda yuborilgan to‘qima biostimulyatori hayvonlar immunitetining T- va B-tizimlariga ogohlantiruvchi ta‘sir ko‘rsatdi. O‘rganilayotgan preparatning optimal dozasi 3 ml / bosh boshiga hisobga olish kerak, bu nisbiy miqdorning eng katta o‘shiga yordam beradi: n-ROK - 1,5% ga ($p < 0,05$); pE-ROK - 1,8 ga ($p < 0,05$); EM-ROK - 1,7 ga ($p < 0,05$); be-ROK ning mutlaq soni - 48,1 ($p < 0,05$) va EM-ROK 46,4% ($p < 0,05$). bE-ROK subpopulyatsiyasi turli funktsiyalarga ega bo‘lgan faollashtirilgan limfotsitdir. Ular sitokin molekularini sintez qilishlari mumkin, agar ular T-yordamchilari rolini o‘ynasa yoki T-qotillari holatida ta’sirlangan hujayralar lizisi va faollashtirilgan limfotsitlarning bir qismi T-xotira hujayralariga aylanadi. II va III eksperimental guruhlardagi g‘unajinlarning qonidagi pE-ROK "yordamchi induktorlari" soni nazoratdagi bir xil ko‘rsatkichdan 1,5 ($p \leq 0,05$) va 0,5% ga oshdi, bu immunitet reaksiyasining rag‘batlantirilganligini ko‘rsatadi. Yosh hayvonlarda Eksperimental guruhda ko‘rib chiqilgan ko‘rsatkich deyarli nazorat bilan bir xil darajada bo‘lib, 0,1% ni tashkil etdi. To‘qima biopreparatlarini qo‘llashda hayvonlarning qonida B-limfotsitlarning sezilarli darajada oshishi hayvonlarning eksperimental guruhlarida immun tizimining gumoral qo‘lidagi hujayralarning faollashishi va ko‘payishini ko‘rsatishi mumkin.

Ma‘lumki, oziqutarkibiga biostimulyatorlarni qo‘shib qo‘llash, sog‘in mollarning yuqori mahsuldorligini ta‘minlashning yetakchi omillaridan biridir. Laktatsiya davrida hayvonning tanasi ko‘p miqdordagi bakteriyalar, zamburug‘lar tomonidan oziq-ovqat fermentatsiyasining murakkab jarayonlari, shuningdek ozuqa moddalarining so‘rilishi va yangi sintezi bilan yuqori funktsional faollik holatida bo‘ladi. Bularning barchasi hayvonni zarur energiya va oziq moddalar bilan ta‘minlaydi, organizmda yuzaga keladigan fiziologik jarayonlarga ta‘sir qiladi, bu esa o‘z navbatida metabolik jarayonlarni, ishlab chiqarish va reproduktiv jarayonlarni yaxshilashga yordam beradi [6].

Shunday qilib, biostimulyatorlarning ta‘sir mexanizmini o‘rganish sohasidagi tadqiqotlar hozirgi vaqtda juda dolzarbdir. Shuning uchun chorvachilikni rivojlantirishning zaruriy sharti hayvon tanasining barcha ozuqaviy yelementlarga bo‘lgan yehtiyolarini qondirishga imkon beradigan barqaror ozuqa ta‘minoti bo‘lishi kerak. Buning uchun hayvonlar immune tizimiga bevosita ta‘sir qiluvchi biostimulyatorlar ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абаева, С.К. Эффективность использования ферментного препарата Протосубтилина ГЗх и адсорбентов в злаково-соевых рационах цыплят-бройлеров [Текст]: Автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук: 06.02.02 / С.К. Абаева. - Владикавказ, 2009. - 24 с.
2. Айдинян, Т. МЭК на фосфолипидной основе [Текст] / Т. Айдинян // Комбикорма. - 2007. - №4. - С. 83. V.A. Tereshchenko, E.A. Ivanov, O.V. Ivanova, Bulletin of the Ulyanovsk State Agricultural Academy 4 (42), 210-215 (2018)
3. Венедиктов А.М. Справочник по кормлению сельскохозяйственных животных [Текст] / А.М Венедиктов, П.И. Викторов, Н.В. Груздев и др. - М.: Агропромиздат, 1988. - 366 с E.V. Kravivina, D.V. Ivanov, A.I. Feskov, et al., Agroconsultant 6, 25-35 (2012)
4. E.A. Reutova, L.I. Drozdova, Bulletin of KrasGAU 1, 50-55 (2018)
5. S.V. Moryakina, Animal Husbandry 2, 16-18 (2008)
6. Kakhorov, B. A., Rasulova, S. L., Zhumakulova, G. S., & Shavkatova, H. R. (2024). COMPLEX EVALUATION OF BIOSTIMULANTS FOR PREVENTION OF IMMUNE SYSTEM DISORDERS AND HIGHLY PRODUCTIVE COWS AND IMPROVEMENT OF MILK QUALITY. American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation, 4(01), 39-45.